

УДК 007

DOI 10.5281/zenodo.14133860

Научная статья

ЛАБОРАТОРИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКОГО ТЕСТИРОВАНИЯ - МОЩНЕЙШИЙ ИНСТРУМЕНТ ПРИ СОЗДАНИИ ПРОДУКТОВ, УСЛУГ И СЕРВИСОВ

THE USER TESTING LABORATORY IS A POWERFUL TOOL FOR CREATING PRODUCTS, SERVICES AND SERVICES

САУШЕВА МАРИНА ВИКТОРОВНА,

*начальник лаборатории пользовательского тестирования,
Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации.*

SAUSHEVA MARINA VIKTOROVNA,

*Head of the User Testing Laboratory,
Analytical Center under the Government of the Russian Federation.*

В статье рассматривается лаборатория пользовательского тестирования как мощнейший инструмент при создании продуктов, услуг и сервисов. Определены основные области, где наиболее важно использовать такой инструмент. Изучены разновидности лабораторий по организационной форме. Выделены и охарактеризованы возможные варианты профилирования. Выявлены преимущества применения искусственного интеллекта в сфере пользовательского опыта. Сделан вывод о роли лаборатории пользовательского тестирования в разработке качественных и привлекательных продуктов, услуг и сервисов.

The article considers the user testing laboratory as a powerful tool for creating products, services and services. The main areas where it is most important to use such a tool are identified. The varieties of laboratories according to the organizational form have been studied. Possible profiling options are highlighted and characterized. The advantages of using artificial intelligence in the field of user experience are revealed. The conclusion is made about the role of the user testing laboratory in the development of high-quality and attractive products, services and services.

Ключевые слова: лаборатория пользовательского тестирования, UX, пользовательский опыт, клиентский опыт, юзабилити, пользователь, цифровизация, IT-решение, взаимодействие с услугами, государство, бизнес.

Key words: user testing laboratory, UX, user experience, customer experience, usability, user, digitalization, IT solution, interaction with services, government, business.

Разработка цифровых сервисов для граждан и бизнеса является одной из самых актуальных и важных тем в современном обществе. Цифровизация услуг и бизнес-процессов предлагает множество преимуществ, начиная от повышения эффективности и удобства, до улучшения взаимодействия между организациями и населением. Лаборатории пользовательского тестирования играют ключевую роль в исследованиях и разработках продуктов и помогают разработчикам и дизайнерам лучше понять, как конечные пользователи взаимодействуют с их продуктами.

Внедрение пользовательского тестирования становится частью культуры ориентированности на клиента. Это подчеркивает важность мнения пользователей на всех уровнях компании и способствует созданию продуктов, основанных на реальных потребностях клиентов.

Лаборатории пользовательского тестирования приобретают все большую популярность, решают задачи промышленности и сельского хозяйства, строительства и транспорта, науки и образования, здравоохранения и культуры, финтех и других областей и сфер жизни людей и бизнеса.

На сегодняшний день развитие информационных технологий и цифровых сервисов для граждан и бизнеса, пожалуй, самая актуальная тема. Эпоха цифровой трансформации и импортозамещения IT-решений ведет нас к технологической независимости.

При быстром темпе развития технологий потребители становятся слишком требовательны, а конкуренция среди технологий становится наиболее жесткой, чем когда-либо [2, с. 4]. Высока и динамика изменений привычных пользовательских паттернов взаимодействия с технологиями; у нас нет времени и ресурсов для чтения инструкций и изучения интерфейсов, предлагаемых разработчиком. Мы ожидаем, что сами продукты и услуги будут знать, как мы работаем и развлекаемся, органично вписываясь в нашу жизнь.

Любая наша сфера деятельности или жизненная ситуация ежедневно вызывает необходимость использовать IT-технологии в повседневной жизни. Будь то любимое приложение, интернет-банк, интернет-покупки, медиа, различные сервисы для решения бизнес-задач – разработчики борются за внимание своих пользователей, повышая качество своих продуктов, делая удобство и юзабилити незаметным [2, с. 18].

Усиление инновационной активности компаний приводит к возрастанию роли клиента в обеспечении конкурентоспособности. Стремительное насыщение рынков способствует усилению власти клиентов. Ключевыми факторами конкурентоспособности становятся умения создавать технологические продукты с максимальной клиентской полезностью и управлять клиентским опытом от их потребления [5, с. 96].

Чуткость и внимание по отношению к своим пользователям и их сложностям, позволяет разработчику адаптировать свои решения и планы для успешной поставки продуктов и услуг. Так или иначе, между разработчиком (в самом общем смысле) и пользователями постоянно обнаруживается некий онтологический разрыв. При этом именно индустрия UX – корпоративных исследователей пользовательского опыта – пытается этот разрыв преодолеть за счет исследования пользователей и их взаимодействия с цифровыми продуктами [7, с. 104].

Мощнейшим инструментом для исследования опыта клиента и паттернов его поведения при взаимодействии с продуктами являются лаборатории пользовательского тестирования. Лаборатория позволяет не только тестировать и изучать поведение пользователей, но и управлять клиентским опытом и сервисом.

Лаборатория пользовательского тестирования – это ключевой элемент в процессе разработки, который позволяет создавать качественный продукт, отвечающий потребностям пользователя. Непрерывное тестирование и итеративный подход дает возможность разработчикам быть на шаг впереди, предотвращать риски и ошибки на ранней стадии разработки, обеспечивая лучший опыт и максимальную удовлетворенность, превосходить ожидания пользователей, вызывать доверие и быть уникальным среди конкурентов.

Перечислим основные области, где наиболее важно использовать такой инструмент, как лаборатория тестирования:

- при создании программного обеспечения для выявления проблем ещё до запуска продукта;

- на этапе проектирования веб-сайтов и мобильных приложений для улучшения навигации и структуры страниц и экранов, чтобы понимать, как пользователь взаимодействует с интерфейсом на экране мобильного телефона или планшета. Это наиболее важно для коммерческих сайтов, где важно удержание клиентов и конверсия;
- создатели игр тестируют элементы интерфейса и игрового процесса, чтобы убедиться, что они интересны и не вызывают затруднений, а также оценить вовлеченность;
- в образовательных приложениях тестирование помогает узнать, как учащийся взаимодействует с материалом и какие методы обучения наиболее эффективны;
- тестирование государственных и коммерческих услуг помогает выявить наиболее уязвимые и критические места в пользовательском пути, которые негативно сказываются на пользовательском опыте.

Первое упоминание о клиентском опыте связывают с именами Эббота Лоуренса и Вроэ Алдерсона, которые одними из первых сосредоточились в своих работах на более широком представлении о том, что «то, что люди действительно желают, – это не продукты, а удовлетворяющие переживания» [5, с. 97].

Разберемся, что же такое лаборатория?

Лаборатория пользовательского тестирования – это специальное пространство, организация или иное учреждение, предназначенное для проведения исследований пользовательского опыта, а также оценки удобства взаимодействия с продуктами или услугами. Лаборатории обеспечивают контроль за процессом проектирования, тестирования и непосредственное пользование интерфейсом или системой, помогают выявить проблемы, с которыми сталкиваются пользователи, собирать и анализировать обратную связь при взаимодействии с продуктами.

По организационной форме лаборатории можно разделить на 4 вида:

- *Университетские лаборатории*: многие университеты имеют свои собственные лаборатории, где студенты принимают непосредственное участие в исследовании клиентского опыта. Так, например, своя лаборатория в Высшей школе экономики.
- *Частные компании* создают свои собственные лаборатории для тестирования своих разрабатываемых продуктов перед их запуском или оптимизацией. Такие лаборатории с целым штатом сотрудников может себе позволить далеко не каждая компания, да и, пожалуй, в этом нет смысла, если компания сама по себе небольшая и разрабатывает один продукт или предоставляет один вид услуг. Такая небольшая компания всегда может заказать исследование у консалтинга. В качестве примера крупных компаний, где есть свои собственные лаборатории и целые грейдовые исследовательские команды, можно привести Сбер, МТС, Альфа-Банк, РЖД, Авито и другие.
- *Консалтинговые лаборатории* специализируются на UX-дизайне и проектировании, исследованиях и бенчмаркинге. К таким компаниям можно отнести Юзабилити-лаб, Фабрика Юзабилити и другие.
- *Государственные лаборатории* специализируются на исследовании пользовательского опыта, непрерывном сборе обратной связи и мониторинге уровня качества предоставления государственных услуг и сервисов. Примером государственных лабораторий служат лаборатория ФНС России и лаборатории на базе Аналитического центра при Правительстве Российской Федерации. Сами по себе государственные услуги и сервисы, в большинстве своем, уникальны и не имеют аналогов на рынке. В связи с этим, ключевая цель таких лабораторий заключается в повышении доверия граждан к государству, трансформация подходов в работе с людьми, проактивное информирование и омниканальность оказания услуг.

Несмотря на то, что базовая теоретическая часть по исследованиям юзабилити предла-

гает нам 21 метод исследований, позволяющих провести количественную и качественную оценку клиентского опыта, лаборатории разрабатывают и собственные методологии, и эвристики тестирования услуг и сервисов. Это дает каждой лаборатории свою уникальность и повышает ценность исследований. При проведении исследований с применением собственных методологий лаборатории имеют возможность проводить более качественный сравнительный анализ, строить рейтинги и ранги, определять уровень качества услуг и даже проводить их сертификацию.

Практическая значимость исследований состоит в возможности использования полученных результатов для анализа состояния управления клиентским опытом и определении дальнейших шагов по его улучшению путем воздействия на состояние точек касания клиентов с продуктом с целью создания лучшего клиентского опыта [5, с. 97]. Лаборатория пользовательского тестирования в этом контексте является необходимым инструментом инновационной компании и в перспективе способствует улучшению финансовых показателей деятельности компании.

Лаборатория не может существовать без исследователей – специалистов, которые умеют и знают, как должен работать продукт, ориентированный на пользователя, клиента. Именно исследователи составляют тот самый костяк лаборатории; это специалисты узкой специализации с широким кругозором. Состав лаборатории может быть расширен до дизайнеров, проектировщиков, бизнес- и НПА-аналитиков, социологов, нейрофизиологов и других специалистов. Но именно исследователь связывает разработчиков, дизайнеров и других специалистов лаборатории через пользователя. Исследователь изучает поведение, эмоции и реакции, ожидания и действия при взаимодействии с продуктом. Помимо качественного и быстрого проведения самого исследования исследователь лаборатории может обнаружить и представить заказчику (или разработчику) все точки снижения конверсии или выдвинуть предположения по каким конкретно причинам снижается удовлетворенность и лояльность клиентов. Помимо представления результатов исследования исследователь может подготовить для разработчиков бэклог по решению обнаруженных проблем с расстановкой приоритетов, а также разработать план развития продуктов на несколько лет.

Оснащение лаборатории может быть тоже разнообразным. В самом простом ее исполнении – это помещение, где есть стол, стул, компьютер для проведения модулируемых юзабилити-сессий, веб-камера и гарнитура, комната для проведения фокус групп.

В более сложном исполнении - к оборудованию добавляется программно-аппаратный комплекс для считывания нейрофизиологических реакций пользователя при взаимодействии с продуктом. Для проведения такого исследования к команде исследователей должен присоединиться нейрофизиолог. Нейровизуализация представляет собой группу методов, позволяющих визуализировать структуру, функции и биохимические характеристики мозга. В медицине при помощи изображений мозга исследуют морфологические (анатомические) структуры, функциональные изменения (физиологические процессы, протекающие в мозге). Для этого используется сложное оборудование и специально разработанные под него методы [9, с. 77].

Набор программно-аппаратного комплекса может в себя включать следующее оборудование:

- айтрекер для исследования цифровых сервисов, интерфейсов и компьютерных игр. Айтрекер позволяет отследить движение глаз по экрану и измерить длительность фиксации взгляда на конкретных элементах. В исследованиях используются в основном оптические версии, которые записывают движения глаз на камеру. При этом существуют разные методы фиксации: одни регистрируют положения зрачка, другие отражение инфракрасного света от роговицы. С точки зрения форм-фактора есть носимые айтрекеры (чаще всего это очки), дистанционные или стационарные. Носимые используются для исследований среды, термина-

лов, мерчандайзинга, иногда для тестирования мобильных устройств. Дистанционные применяются для тестирования разнообразных цифровых продуктов. Они могут быть прикреплены к монитору или встроены в него, а также используются в рамках стендов для тестирования на смартфонах или планшетах. Айтирекинг-маркетинговые исследования используются в самых различных целях. Тестирование рекламы позволяет осуществить посекундный анализ показателей вовлечения респондентов в рекламные ролики и выявить наиболее интересные зоны баннерного изображения. Юзабилити тестирования (UX-исследования) и эргономическая оценка веб-страниц и программных продуктов направлены на изучение реальных сценариев работы пользователей. Предметом исследования является компоновка информации и её соответствие информационным потребностям пользователя [9, с. 84].

- Электроэнцефалограф (ЭЭГ-шлем) производит запись электрической активности, генерируемой головным мозгом, с помощью электродов шлема в местах соприкосновения с кожей головы. Прикрепляя электроды к головам субъектов и оценивая электрические закономерности их мозговой активности, исследователи могут отслеживать интенсивность реакции респондентов на разнообразные маркетинговые стимулы. Анализ биоэлектрической активности мозга осуществляется для оценки эмоционального воздействия, когнитивной нагрузки и вероятности запоминания стимульного материала [9, с. 77].

- Биобраслет измеряет уровень эмоционального возбуждения человека, деятельность потовых желез и кожно-гальванические реакции.

- Фотоплетизмограмма регистрирует данные с мочки уха, обнаруживает изменения объема крови в микрососудистом русле ткани. Данные показывают физическое состояние, уровень тревоги и стресса испытуемого.

В зависимости от задач конфигурация лаборатории может быть также дополнена и другим оборудованием, исходя из коммерческих, научно-исследовательских и иных целей.

Научная область нейромаркетинга совмещает знания маркетинга, нейрофизиологии и когнитивной психологии. Специалисты нейролаборатории применяют передовые решения на стыке нейрофизиологии, социологии, поведенческой экономики, психологии, математики и программирования.

Изучение эмоций и реакций организма дают ценную информацию о восприятии продукта, а результаты тестирования помогают улучшить дизайн и функциональность.

Однако, есть и критики данного метода исследований: они считают, что есть необходимость еще тщательно проработать и доказать связь между активностью головного мозга и потребительским поведением. Нейроисследование это сложная продвинутая технология, в основе которой лежат глубокие исследования активности и реакций головного мозга, в частности: рептильный мозг, лимбическая система и неокортекс.

Управление клиентским опытом – это процесс отслеживания всех взаимодействий клиента с продуктом и не важно, через какой канал осуществляется это взаимодействие, в цифровой среде или физической, цель всегда одна – предоставление персонализированного опыта [6, с. 107]. Определение целевой аудитории и создание персонажа пользователя (профиля клиента) – первый шаг в подготовке к тестированию. Персонаж должен быть привязан к реальным данным и характеристикам, которыми обладает целевая аудитория разрабатываемого продукта и имеет ценность для выявления привычек и исследования [2, с. 129].

Персонаж должен быть описан по множеству характеристик:

- социально-демографические (пол, возраст, семейное положение, состав семьи и т.п.);
- социальный статус (национальность, статус, материальные блага);
- место жительства и происхождения;

- экономические признаки (образование, источник дохода, уровень дохода);
- психологические признаки (жизненная позиция, ценности, интересы, мировоззрение, образ жизни);
- сфера деятельности (специальность, профессия, направление бизнеса);
- опыт взаимодействия с исследуемым объектом (давность, частота и опыт взаимодействия с продуктом), и так далее.

Описание персонажа позволит визуализировать конкретного человека – пользователя, проникнуться в его проблемы и опыт и не отходить от главной цели исследования. Благодаря профилированию персонаж становится главным действующим лицом исследования, понятны его цели и задачи.

Профилирование или описание персонажа – процесс творческий и им можно увлечься. Главная задача исследователя расставить приоритеты потребностей вашего персонажа. Можно воспользоваться следующими вариантами профилирования:

- наиболее частотный сегмент – наибольший процент персонажей от общего числа пользователей, вовлеченных в процесс взаимодействия с продуктом;
- критичность взаимодействия – насколько важно данное взаимодействие для персонажа;
- влияние персонажа – наиболее сильное влияние персонажа на мнение или поведение всей целевой аудитории в целом [2, с. 133].

Рыночные субъекты прилагают огромные усилия для изучения ожиданий и поведения своих клиентов. Получение и правильное структурирование информации о них имеет большое значение. В современной конкурентной среде, необходимо обеспечить максимальную удовлетворенность пользователей и сохранить их лояльность [8, с. 416]. Именно такую цель должны преследовать специалисты лаборатории, сосредоточив свое внимание не только на впечатлениях потребителей от обслуживания или процесса получения услуги, но и последующего использования приобретенных товаров и услуг. Для совершения такого исследования в зоне интереса лаборатории пользовательского тестирования конечно же целевая аудитория, которая непосредственно уже имела опыт с продуктом или услугой, а также потенциальные клиенты или пользователи для которых создается тот или иной продукт.

Стоит отметить, что перед началом исследования, целью которого является усовершенствование продукта, необходимо провести анализ состояния пользовательского опыта в текущий момент. Оценить такое состояние помогают UX-метрики: поведенческие и отношенческие. Примером поведенческих метрик служат количество активных пользователей за последние 7 дней, индекс отказов, время отклика и др. Примером отношенческих – удовлетворение, эмоциональный рейтинг, SUS (System Usability Scale) и др. [3, с. 273].

Максимальная польза от исследования будет достигнута в том случае, если пользовательский опыт будет соотнесен с повышением общих KPI метрик с течением времени. Кроме того, данный подход поможет показать результативность исследований и практического применения определенных концепций.

Поиск подходящих испытуемых для исследования может осуществляться как самой организацией – лабораторией, так и с помощью специального рекрутингового агентства. Рекрутинговое агентство подбирают наиболее подходящих участников исследования с помощью онлайн-панелей и ривер-сэмплинга. Онлайн-панели хранят в себе данные о потенциальных участниках, добровольно зарегистрировавшихся на специальных платформах и давшие свое согласие на участие в исследовании. Метод ривер-сэмплинга подразумевает набор подходящих участников в режиме реального времени среди пользователей интернета через социальные сети и блоги, форумы и бизнес-сообщества.

Большую популярность и актуальность набирает тема применения искусственного интеллекта в UX-исследованиях.

Государство оказывает значительную поддержку индустрии искусственного интеллекта. Согласно многолетнему опыту развития и техническим исследованиям интернет-индустрии, применение искусственного интеллекта имеет эффективный и постоянный импульс для экономической и культурной отраслей, производства и жизни. Стремительное развитие экономики выдвигает также более высокие требования к способам производства и образу жизни. Дальнейшее ускорение эффективности производства и дальнейшая реализация экстенсивного интеллектуального охвата производства и жизни должны осуществляться на основе обеспечения широкого круга пользователей за счет совершенствования уровня сетевых сервисов, скорости и оптимизации производительности [1, с. 19].

Искусственный интеллект имеет очевидные преимущества. Как новый тип интеллекта искусственный интеллект может имитировать эффективный сбор и проверку больших объемов информации с помощью интеллектуальных систем управления, что значительно повышает точность информации обратной связи. Он также может эффективно выполнять самопроверку и справляться с компьютерными сбоями, что значительно повышает безопасность сети [1, с. 19].

В сфере пользовательского опыта искусственный интеллект имеет уникальную ценность: он помогает исследователям и дизайнерам быстро понимать потребности пользователей, моделировать взаимодействие с пользователями и прогнозировать, как люди могут реагировать на определённые дизайнерские решения.

С помощью искусственного интеллекта мы можем:

- обработать большие наборы данных: искусственный интеллект может анализировать огромные объёмы данных, чтобы выявлять закономерности и идеи, которые помогают принимать решения при проектировании.
- Автоматизировать повторяющиеся задачи: это позволяет UX-специалистам сосредоточиться на более творческих аспектах, в то время как искусственный интеллект занимается анализом или даже предварительным тестированием.
- Улучшить взаимодействие с пользователями: чат-боты и системы рекомендаций – это приложения на основе искусственного интеллекта, которые улучшают взаимодействие с пользователями, делая его более интерактивным и персонализированным.

Инструменты искусственного интеллекта, помогают моделировать поведение пользователей, проводить конкурентные исследования и эффективно проверять гипотезы, а предиктивная аналитика и автоматизированное тестирование позволяют нам предвидеть поведение пользователей и более активно улучшать дизайн. Искусственный интеллект обеспечивает новый уровень масштабируемости, проницательности и эффективности в исследованиях UX, позволяя нам создавать более качественные продукты, ориентированные на пользователя, быстрее, чем когда-либо.

Таким образом, ИИ как незаменимый партнер, освобождает исследователей, аналитиков, проектировщиков от рутинной работы и типовых задач, открывая возможность для более творческого и инновационного проектирования и исследований.

Также при помощи искусственного интеллекта можно создавать персонализированные страницы и сайты, работающие в области e-commerce, с учетом контента, который нужен пользователям и их предпочтений. И вот как раз анализ таких данных выполняют маркетологи или другие специалисты, ответственные за создание стратегий персонализации. Этот процесс сложен и трудоемок, поскольку объем данных стремительно растет и становится все сложнее. Однако с помощью искусственного интеллекта компании смогут быстрее получать информацию и создавать более качественный персонализированный контент, что, в свою

очередь, увеличит поток людей на сайте [4, с. 25].

Рассматривая вопрос об анализе пользовательского опыта, хотелось бы отметить, что благодаря научному развитию и внедрению искусственного интеллекта в процессы лабораторий, возрастет скорость объем выполненных работ. Но за принятие решений и качество выполненной работы все равно пока отвечает и несет ответственность человек.

Таким образом, лаборатория пользовательского тестирования комплексно подходит к созданию и совершенствованию продуктов и услуг, изучая не только объект исследования, но и сам субъект, погружаясь в его задачи и жизненную ситуацию, которые послужили триггером для инициации взаимодействия с этим продуктом или услугой, применяя самые эффективные технологии и инновации.

Лаборатории пользовательского тестирования приобретают все большую популярность, решают задачи промышленности и сельского хозяйства, строительства и транспорта, науки и образования, здравоохранения и культуры, финтех и других областей и сфер жизни людей и бизнеса.

На сегодняшний день, лаборатории пользовательского тестирования несут большую ценность для бизнеса и государства. Они играют ключевую роль в разработке качественных и привлекательных продуктов, услуг и сервисов.

Наиболее эффективными и передовыми являются те компании и организации, которые сосредоточили внимание на своих клиентах и пользователях. Включение лаборатории в процесс создания, проектирования и разработки продуктов, грамотный и эффективный подход к методологии исследования значительно повысит конкурентоспособность и привлекательность продуктов на рынке, обеспечит высокий уровень удовлетворенности и лояльности пользователя, а также увеличит финансовые показатели бизнеса

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Абубакарова Э.М., Батаева П.С., Кунтаева Х.М. Исследования по применению компьютерных информационных технологий и искусственного интеллекта // Индустриальная экономика. 2023. № 3. С. 18-22.
2. Барум К. Основы юзабилити-тестирования: методическое руководство / К. Барум; пер. с англ. Д.А. Беликова. М.: ДМК Пресс, 2022. 408 с.
3. Козловский Н.В. Измерение эффективности UX-дизайна // Экономика и социум. 2023. № 1-1 (104). С. 273-284.
4. Малашук Е.В. Инструменты ии в веб дизайне: области применения и методы использования // Инновационная наука. 2023. № 10-1. С. 21-30.
5. Прядохина И.В., Прищенко Е.А. Методический подход к управлению клиентским опытом на рынке ИТ-услуг // Мир экономики и управления. 2023. Т.23. № 1. С. 95-108.
6. Реброва Н.П. Управление клиентским опытом / Н.П. Реброва, Е.А. Лунева, Т.В. Ивашкевич. М.: Прометей, 2022. 162 с.
7. Сивков Д.Ю. Российская UX-индустрия в поисках пользователей // ЖССА. 2019. № 6. С. 103-122.
8. Суворова С.Д. Характеристика профиля современного потребителя // Инновационная экономика: перспективы развития и совершенствования. 2019. № 2 (36). С. 415-422.
9. Фарахутдинов Ш.Ф., Панова А.В. Сложности и перспективы развития нейромаркетинговых исследований // Социология. 2019. № 4. С. 74-86.

© Саушева М.В., 2024.